

عملکرد پرسپکتیو و ترکیب بندی در نقاشی شرقی به منزله هنری دموکراتیک

مطالعه موردی: کمال الدین بهزاد و لئوناردو داوینچی در عصر رنسانس

روشنک داوری^{۱*}، ابوالقاسم دادور^۲

۱- دانشجوی دکتری پژوهش هنر، تهران، ده ونک، دانشگاه الزهراء، دانشکده هنر، گروه پژوهش هنر، تلفن ۶۶۵۳۱۵۸۴، ro.davari@gmail.com
۲- استاد دانشکده هنر، تهران، ده ونک، دانشگاه الزهراء، دانشکده هنر، گروه پژوهش هنر، تلفن ۸۵۶۹۲۵۱۰، ghadadvar@yahoo.com

چکیده

آثار نگارگری دوره‌های مختلف تاریخی از دیدگاه‌های مختلفی مطالعه شده‌اند. از نظریاتی که به تازگی در کلیه هنرها از جمله نقاشی مطرح شده، دموکراتیک بودن اثر به معنای اهمیت بیشتر به بیننده و عدم ایجاد محدودیت در مواجهه با اثر است که الگوهای حاکم بر نقاشی غربی رنسانس و پس از آن را به چالش می‌کشد. اما آیا شیوه نقاشی شرقی و به خصوص ایرانی همدوره با آن نیز چنین نقضی را شامل می‌شود؟ به نظر می‌رسد اصول نگارگری شرقی-ایرانی به ویژه در پرسپکتیو و ترکیب بندی می‌تواند در قیاس با همدوره خود، کاملاً دموکراتیک باشد. پژوهش پیش‌رو اسنادی به روش توصیفی-تطبیقی با گزینش جامعه آماری ۳ نمونه از دو هنرمند هم‌عصر داوینچی و کمال الدین بهزاد برای اثبات فرضیه هنر دموکراتیک است. در این راستا، با مقایسه آثار مشخص می‌شود که نگاره‌های منتخب بهزاد در ترکیب بندی کلی اجزا و برقراری رابطه بیننده با اثر، برخلاف نمونه آثار داوینچی، متناسب با نظریه هنر دموکراتیک عمل می‌کند.

واژگان کلیدی: هنر دموکراتیک، نگارگری، ترکیب بندی، کمال الدین بهزاد، لئوناردو داوینچی

۱- مقدمه

هنر نگارگری ایران با قدمتی که به مانی پیامبر می‌رسد، در طول قرن‌ها دچار تغییراتی شده اما همچنان شالوده اصلی خود را حفظ کرده است. این هنر در دوره‌های مختلف با ابداعات و خلاقیت‌های استادانی بنام، مکاتب مختلفی را بوجود آورده است که یکی از زیباترین و متفاوت‌ترین آنها مکتب هرات و آثار کمال‌الدین بهزاد است که از جنبه‌های مختلف، پدیدآورنده سبکی جدید در نگارگری است. تحول در ترکیب‌بندی، چگونگی انتخاب رنگ، نحوه چینش اجزای یک اثر، وارد کردن حالت به چهره‌های انسانی و کشیدن اتفاقات روزمره و افراد عادی تنها نمونه‌هایی از ابداعات اوست که همزمان با اوج هنر رنسانس در ایتالیا، در ایران بدست او انجام شده است.

با توجه به این تغییرات ایجادشده، هدف پژوهش حاضر امکان‌سنجی دموکراتیک و مخاطب‌محور دانستن نگاره‌های بهزاد با وجود عدم استفاده از ترکیب‌بندی و پرسپکتیو به شیوه غربی همانند هنرمند هم‌عصر خود در دوره رنسانس یعنی داوینچی است. با توجه به اینکه دوره رنسانس را نوزایی هنر غرب و هنری انسان‌مدار و آثار نقاشی آن را دارای پرسپکتیو به منظور برقراری ارتباط بهتر بیننده با اثر و درک فضا، بُعد و موقعیت موضوع به تصویر کشیده شده به صورت سه‌بعدی با کمک گرفتن از ترکیب‌بندی و چیدمان خاص اجزا در تابلو می‌دانند، آیا در ارتباطی که با بیننده اثر برقرار می‌شود، نگاره‌های بهزاد دموکراتیک عمل می‌کنند و به مخاطب اثر اهمیت می‌دهند و یا آثار پدیدآمده در اوج دوره رنسانس که زمینی و انسان‌مدار دانسته می‌شوند نسبت به نگاره‌های او موفق‌تر عمل کرده‌اند؟

بدین‌منظور ابتدا موضوع دموکراسی و چگونگی تعریف آن در هنر مطرح می‌شود و پس از آن پرسپکتیو و ترکیب‌بندی در نقاشی شرق و غرب و تمرکز سیال بیان می‌شود تا بر اساس آن، شرح نظریه دیویدهاکنی آسانتر درک شود و در آخر نکات مطرح در پرسپکتیو و ترکیب‌بندی بهزاد و داوینچی در ارتباط با بیننده به همراه تصاویر توضیح داده می‌شود. بدلیل عدم امکان بررسی همه آثار موجود در جامعه آماری و عدم تناسب و برابری تعداد آثار دو هنرمند، تعداد سه اثر از کمال‌الدین بهزاد و لئوناردو داوینچی که تا حد امکان از نظر زمانی نزدیک به هم و در راستای موضوع پژوهش باشند انتخاب شده‌اند. همچنین به دلیل هم‌عصر و هم‌زمانی این دو هنرمند^۱ و سرآمد بودن هردو در زمان خود و حضور آنها در دو برهه تحولی در نقاشی منطقه خود - اوج رنسانس و اوج مکتب هرات - موضوع پژوهش قرار گرفته‌اند. بررسی‌های انجام‌گرفته حاکی از دموکراتیک بودن نمونه آثار بهزاد در برابر هنرمند هم‌زمان خود داوینچی، در برابر مخاطب اثر است.

۱-۱- روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تطبیقی همراه با مطالعه و بررسی داده‌های تصویری (جامعه آماری گزینش شده) است. شیوه گردآوری مطالب کتابخانه‌ای و به شیوه اسنادی و تصاویر تهیه‌شده از کتاب است. که با مقایسه و توضیح پرسپکتیو و ترکیب‌بندی آثار دو هنرمند منتخب برای حصول نتیجه مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

۱-۲- پیشینه تحقیق

درباره هنر نگارگری بهزاد، نگاره‌ها، مرقعات و چهره‌ها و نیز شخصیت هنری او مقالات و همایش‌های بسیاری برگزار شده است و هر کدام از زاویه‌ای به آن پرداخته‌اند. محمدعلی رجبی (۱۳۸۲) در کتاب «بهزاد در گلستان» و یعقوب آژند (۱۳۸۷) در کتاب «مکتب نگارگری هرات» نیز از آثار بهزاد از دیدگاه عرفانی و معنوی سخن گفته‌اند. در تحلیل آثار نگارگری، همواره مباحث مربوط به حکمت و عرفان اسلامی و تأثیرات آنها بر همه اجزای نگاره‌ها به کرات مطرح شده است و عمدتاً، بدلیل عدم وجود پرسپکتیو و نوع خاص ترکیب‌بندی نگاره‌ها از نگاه فلسفی یا عرفانی، از دیدگاه شرقی و یا غربی، مخاطب اثر یا بیننده را حذف‌شده از روند پیدایش و ارائه می‌دانند [۱] و یا حذف پرسپکتیو و ترکیب‌بندی را تلاش نگارگر در بازنمایی جهان بدون

^۱ لئوناردو داوینچی (۱۴۵۲-۱۵۱۹ میلادی) و کمال‌الدین بهزاد (۱۴۵۰-۱۵۳۵ میلادی)

دخل و تصرف و حذف تعدیل در بازنمایی توسط ذهن شخص وی از طریق این ابزار در نظر می‌گیرند^[۲]. مصطفی گودرزی و گلناز کشاورز (۱۳۸۶) نیز در «بررسی مفهوم زمان و مکان در نگارگری ایرانی» مدت زمان حرکت چشم بیننده بر روی اثر را تحت کنترل و خواست نگارگر می‌دانند. اشرف‌السادات موسوی‌لر (۱۳۸۳) در مقاله «زیبایی‌شناسی ایرانی- اسلامی در آثار کمال‌الدین بهزاد»، آثار او را تجزیه و تحلیل کرده و تا حدی ترکیب‌بندی و پرسپکتیو در آنها را بررسی نموده است. حسین ابراهیمی ناغانی (۱۳۸۴) نیز در مقاله «جایگاه ترکیب‌بندی در نگارگری ایران» در قسمتی از پژوهش خود اشاره‌ای به ترکیب‌بندیهای بهزاد نیز دارد اما به طور خاص به رابطه آن با بیننده نپرداخته است. اما مهدی محمدزاده (۱۳۸۳) در مقاله خود با عنوان «رنالیسم معنوی در آثار کمال‌الدین بهزاد» با بررسی نگاه خاص بهزاد به انسان و طبیعت در نگاره‌ها، در بخشهایی از پژوهش خود به مقایسه آثار و تفکر غربی همزمان با او در مواجهه با مقولات مطرح‌شده می‌پردازد و تفاوت این هردو را در برابر بیننده یا مخاطب اثر تا حدودی مطرح می‌کند. این تحقیق به بخشی از نظرات محمدزاده (۱۳۸۳) نزدیک‌تر است ولی با نگرشی کاملاً متفاوت با آنچه تا به حال به آثار نگارگری مخصوصاً بهزاد پرداخته شده است قصد دارد با استفاده از مقوله هنر دموکراتیک و نظریه‌ی دیوید هاکنی که در آن اصل تمرکز سیال و شیوه پرسپکتیو و ترکیب‌بندی هنرهای شرقی را در برابر نقاشی غربی مطرح می‌کند، به بررسی آثار نگارگری بهزاد و تفاوت آن با نمونه غربی همزمان با او یعنی لئوناردو داوینچی پرداخته و با مطرح‌نمودن نوع بکارگیری ترکیب‌بندی و پرسپکتیو نقاشیهای هم‌عصر، در رنسانس و مکتب هرات، توسط دو نقاش همدوره، به میزان مخاطب‌محوری و دموکراتیک بودن کارهای بهزاد در مواجهه با نگرنده اثر پی‌برد که این موضوع تا به حال به دلیل تمرکز پژوهشگران بر روی جنبه‌های دیگر آثار وی، مورد توجه قرار نگرفته است.

۳- دموکراسی و هنر؛ هنر دموکراتیک^۲

اگرچه کلمه دموکراسی ریشه در یونان باستان و فلسفه آن دوران دارد ولی در کاربرد امروزی، مفهومی مدرن است که از قرن هفده و هجده میلادی به بعد به آن توجه شد. این کلمه مخصوصاً از قرن بیستم تعاریف و مصادیق گوناگونی پیدا کرده است بطوریکه ارجاع به آن و ارائه تعریف مشخصی از آن را دچار چالش نموده و اجازه هرگونه سؤاستفاده از آن را داده است. «ریچارد رورتی»^۳ فیلسوف معاصر، در بخشی از نظرات خود در یادداشتی با عنوان «دموکراسی و فلسفه»، دموکراسی را دارای دو مفهوم قانون‌گرایانه و برابری خواهانه می‌داند که اولی به دستگاه حکومتی و سیاست و دیگری به شیوه زیست افراد جامعه و برابری فرصتها برمی‌گردد^[۳]. پژوهش مورد نظر در شاخه دوم از تعاریف «رورتی» قرار می‌گیرد و مناسبات مرتبط با انسانهای یک جامعه در حوزه هنر به عنوان مخاطبان آن و به طور خاص در هنر نگارگری و نقاشی را مد نظر قرار می‌دهد. در طی تاریخ هنر نیز موضوع دموکراسی در هنر یا هنر دموکراتیک تعاریف و تعبیر مختلفی داشته است. در فرهنگ لغات^۴ آنجایی که هنر با دموکراسی پیوند می‌خورد و این موضوع در شاخه هنر مطرح می‌شود و عنوان هنر دموکراتیک می‌گیرد، به آنچه که در هنر در دسترس عموم مردم و مخاطبان و دارای امکان مشارکت آنها است اطلاق شده و برای اولین بار در قرن ۱۷ بکار گرفته می‌شود. اما کشمکش اصلی میان هنر و دموکراسی به انقلاب صنعتی و دوره رمانتیسیسم و شکل‌گیری طبقه متوسط و خروج هنر از حمایت طبقه اشراف باز می‌گردد^[۴]. در این زمان به تدریج مردم عادی نیز به عنوان مخاطبان و دارندگان هنر مطرح شدند؛ هرچند برخی، هنر را به طور کلی دموکراتیک و جدای از طبقه و کلاس اجتماعی و تقسیم‌بندیهای زیبا و والا و عامیانه می‌دانند^[۵]. اما این مسأله تا پیش از قرن بیستم توسط صاحب‌نظران معتقد به هنر والا و هنر عامیانه قابل پذیرش کامل نبود. با تقسیم‌بندیهای فلاسفه و متخصصان دوره‌های جدید، این اصطلاح در ابتدا برای نقاشیهای چاپی و امکان تهیه چندین نسخه از یک اثر نقاشی از قرن ۱۷ و ۱۸ بکار گرفته شد. در هریک از شاخه‌های هنر، این مفهوم به گونه‌ای خاص تعریف شده است. امکان چاپ و تکثیر آثار در نقاشی و قرار گرفتن آثار در دسترس عموم، امکان عکاسی شخصی و چاپ عکسها توسط افراد،

² Democratic Art

³ Richard Rorty (1931-2007) فیلسوف امریکایی معاصر

⁴ Merriam Webster dictionary

خارج شدن مُد پوشاک از انحصار طبقه بالای جامعه و نمونه‌هایی از این دست، همگی تعاریف و مصادیق دموکراتیزه شدن در رشته‌های مختلف هنر است اما به غیر از هنرهای تجسمی که هر کدام به گونه‌ای موضوع هنر دموکراتیک را مطرح می‌کنند، در ادبیات نیز رمان را دموکراتیک‌ترین شکل ادبی می‌دانند چرا که از حیث ساختار باز است و صداهای چندگانه را دربر می‌گیرد و به مخاطب فرصت اندیشیدن داده و اجازه کاهش اقتدار پدیدآورنده را در مواجهه با مخاطب می‌دهد. [۶]. به طور کلی هنر دموکراتیک، مخاطب‌محور بوده و برای بیننده اثر به اندازه آفریننده آن اهمیت قایل است و او را محدود به نظر و خواست پدیدآورنده اثر نمی‌کند.

۴- پرسپکتیو و ترکیب‌بندی رایج در نقاشی غرب (رنسانس)

از ویژگی‌های رنسانس تحولی بود که در شیوه‌های نقاشی این دوره پدید آمد و در آن از پرسپکتیو استفاده شد. یکی از پیشگامان ابداع پرسپکتیو «فیلیپو برنلسکی»^۵ بود. او ابداع‌کننده اصول زاویه دید خطی در طراحی و نقاشی شمرده می‌شود ولی بیشتر اصولی را که بوجود آورد در معماری بکار گرفت.

پس از او «آلبرتی»^۶، نقاش و تئورسین ایتالیایی، قدرت بصری انسان را تجزیه و تحلیل کرد و بر اساس آن روش کار نقاشان را مشاهده و تجسم اجسام با فرض شیشه‌ای بودن سطح بوم نقاشی قرار داد [۷]. دیدن از ورای صفحه شفاف همان نگرستن از پشت پنجره رنسانس بود که به شکل علمی و هندسی مطرح شد. استفاده از پرسپکتیو و ترکیب بندی با روش جدید باعث پیچیدگی کار نقاشان این دوره شد که سعی در حل آن از طریق سه اصل استقرار اجسام در فضای تصویر، تقسیم موزون سطح و نقطه دید داشتند. اما با این حال، از اوایل سده پانزدهم به بعد، هنرمندان شیوه‌های خلاقانه‌ای از تکنیک پرسپکتیو خطی توصیف شده توسط آلبرتی را برای خلق فضاهای بصری قانع‌کننده برای مضامین دینی و دنیوی بکار بردند و نقاشیها تبدیل به پنجره‌های خیالی شد که می‌توانست با واقعیت رقابت کند. پرسپکتیو هنگام استفاده توسط هنرمندان به نفع اهداف نهایی آنها دستکاری می‌شد تا واقعیت با خواست آنها از نظر زمانی یا مکانی هماهنگ شود [۸]. درواقع هنرمندان رنسانس تصویر را آنگونه که باید دیده شود کشیده‌اند و نه آنگونه که واقعاً در طبیعت بوده و هست.

هنرمند دوره رنسانس از انسان به عنوان وجود اصلی و مرکزی، تصویری عظیم ارائه نمود که فضا را باید در ارتباطی که با او داشت سنجید. هنرمند در ظاهر با بازنمایی دقیق و عینی همه امور، جنبه‌های گوناگون واقعیت را ثبت کرده و آن را به صورت یک نظم عرضه می‌داشت، نظمی که از هماهنگی نظام عالم بهره گرفته بود. این نظم نهایتاً در نظام تکنیک تحت عنوان پرسپکتیو تعیین می‌یافت اما جنبه‌های دیگری نادیده گرفته می‌شد که این شیوه با آنچه «دیوید هاکنی»^۷ در نظریاتش مطرح می‌کند تا حد زیادی دارای نقص است.

شرایط پرسپکتیوی که نمودش در آثار تجسمی غربی است با همه اصول مطرح‌شده با پرسپکتیو شرقی که نمونه اعلاش مینیاتور ایرانی است تفاوت دارد. اصل پرسپکتیو مینیاتوری سلسله مراتب فضایی را از میان برده و همه را در یک سطح بازنمایی می‌کند در صورتیکه نقاشی غرب اسیر فضای مرتبه‌بندی شده است. در نقاشی غربی بدلیل استفاده از پرسپکتیو محدوده توانایی هنرمند فقط در یک نقطه دید است. اما در پرسپکتیو چند نقطه‌ای بکاررفته در نگارگری (هرچند ظاهراً بدون پرسپکتیو است و در مورد وجود آن اختلاف نظر وجود دارد)، هر عنصری را می‌توان با توجه به جایگاهی که نگارگر می‌خواهد برای آن عنصر در نگاره‌اش در نظر بگیرد، براساس یکی از چند نقطه دید تنظیم کرد؛ این شیوه در نگاره‌های بهزاد و برخی از شاگردان او بکار گرفته شده است.

^۵ Filippo Brunelleschi (1377-1446) معمار ایتالیایی

^۶ Leon Battista Alberti (1404-1472) هنرمند و معمار ایتالیایی

^۷ David Hockney (1937-) نقاش و هنرمند معاصر

۵- پرسپکتیو و ترکیب‌بندی رایج در نقاشی شرق (اصل تمرکز سیال)^۸

هنر نقاشی شرق مانند چین همانند نگارگری ایران فاقد پرسپکتیو به معنای غربی آن است. در این هنر از شش اصل استفاده می‌شود تا با ایجاد احساس دوری و نزدیکی اجسام، بیننده به عمق کار در قسمتهایی که مورد نیاز است پی ببرد و نقاشی به شکل نهایی خود درآید. در ترکیب‌بندی نیز با نقاشی غرب متفاوت عمل می‌کند و بیشتر به اصول نگارگری ایرانی شبیه است. یکی از اصول شش‌گانه نقاشی شرق دور، اصل تمرکز سیال است. با رعایت این اصل، برخلاف نقاشیهای دوره رنسانس و بعد از آن در غرب، بیننده اثر در درون کار قرار می‌گیرد و ارتباط او به گونه‌ای با اثر برقرار می‌شود گویی در آن قدم می‌زند و با گرداندن سر به گوشه گوشه‌ی کار نگاه می‌کند و هر بخشی، روایت و صحنه‌های دیدنی مربوط به خود و مرتبط با سایر اجزای اثر را آشکار می‌نماید؛ اتفاقی که در نقاشی غربی به دلیل وجود پرسپکتیو نقطه‌ای امکان‌پذیر نیست. پرسپکتیو به درک مخاطب از چشم‌انداز پیش رو آسیب می‌زند چراکه چشم در محیط بیرون به هرسو حرکت می‌کند تا کل صحنه‌ای را که می‌بیند درک کند. پرسپکتیو نقطه‌ای بصورت برعکس با نقطه‌گریزی در چشم انسان از نظر روانشناسی صحیح‌تر و واقعی‌تر به نظر می‌رسد [۹].

۶- نظریه دیوید هاکنی در پرسپکتیو و ترکیب‌بندی نقاشی شرق و غرب

برپایه موضوع هنر دموکراتیک که در دهه‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه فعالان عرصه هنر قرار گرفته است و در راستای اصول مطرح در نقاشی شرقی، دیوید هاکنی از اواخر دهه هشتاد میلادی با طرد مفاهیم سنتی و غربی پرسپکتیو، جهان‌بینی جدیدی را برپایه اصل تمرکز سیال نقاشیهای شرقی و عدم وجود پرسپکتیو و ترکیب‌بندی به شیوه غربی در نگاره‌های ایرانی، هندی و چینی در آثار خود پایه‌ریزی کرد و نظریه‌ای نو را برپایه هنر دموکراتیک در نقاشی ارائه نمود. با تکیه بر آثار نقاشی قرن پانزدهم میلادی در رنسانس ایتالیا، از نظر او وجود پرسپکتیو نقطه‌ای در یک اثر باعث نادیده گرفته شدن بیننده آن می‌شد بطوریکه خود را بیرون از اثر و در فضایی کاملاً جدا از آن می‌دید چرا که پرسپکتیو در واقع عملی انتزاعی است که آفریننده‌ی کار از آن برای نشان دادن تلقی خود از فضا استفاده می‌کند. [۱۰] در نتیجه به علت توقف فضا و زمان در اثر، بیننده با وجود پرسپکتیو و ترکیب‌بندی متمرکز، هیچ حرکت و تحرکی در برابر آنچه می‌بیند نخواهد داشت و روایت‌گونه بودن اثر را از بین می‌برد. این نوع دیدن که برگرفته از شیوه ابداع‌شده توسط برونلسکی و دیدن از پشت صفحه شیشه‌ای و توسط یک چشم است، باعث عدم کنش مخاطب اثر شده و عملاً او را از دایره ارتباطی حذف می‌کند چرا که هیچگاه به جهان اینگونه محدود نگریسته نمی‌شود. در نتیجه حضور مخاطب و درگیر شدن او با اثر از بین می‌رود. در صورتیکه از نظر هاکنی چشمان بیننده اثر باید در کل صفحه‌ای که بر روی آن کار انجام شده‌است به حرکت درآید و حرکت مداوم چشمها بر روی اثر، خود بوجودآورنده فضا در اثر خواهد شد و به جای اینکه خارج از آن باشد، درون آن قرار خواهد گرفت [۱۰].

هاکنی که از آغاز قرن ۲۱ میلادی به مطالعه درباره نقش عدسیها و آینه‌ها در تاریخ نقاشی غرب پرداخته بود، با بررسی پرسپکتیو و ترکیب‌بندیهای آثار به این نتیجه رسید که از دوره رنسانس به بعد نگرش نقاشان به موضوع، کاملاً عکاسانه بوده- است که همان نگاه کردن به موضوع از یک روزه و یا پنجره حایل بین سوژه و نقاش (و درهنگام کامل شدن اثر، بیننده) است که توسط برونلسکی و آلبرتی ابداع شد. از نظر هاکنی، هنگامی که پنجره یا روزه میان بیننده و کار قرار می‌گیرد به معنای قطع ارتباط مستقیم با دنیای واقعی و عدم حضور مخاطب است [۱۱].

هاکنی می‌گوید: «هنگامی که به جایی می‌رویم و به اطراف نگاه می‌کنیم هیچگاه متوقف نمی‌شویم در صورتیکه هنر غربی کاملاً بر این نکته استوار است که به‌طور ثابت در جایی ایستاده‌ایم و می‌نگریم. در صورتی که اگر ثابت بمانیم به این معنی است که در آنجا حضور نداریم. در هنر غرب برای تثبیت جهان باید بی‌حرکت ماند ولی یادمان باشد که چشمان ما هیچگاه از حرکت نمی‌ایستند. اگر چشم از حرکت بازماند یعنی آن فرد مرده‌است و این همان چیزی است که در نقاشی شرق به آن "اصل تمرکز

⁸ Principle of moving focus

سیال" می‌گویند چرا که با هر جابجایی چشم و حرکت آن، نقطه تمرکز هم تغییر پیدا می‌کند» [۱۱]. به نظر او هنر نقاشی باید به سمتی حرکت کند که برای بیننده ارزش بیشتری قایل شود و از ترکیب‌بندی خاص استفاده شود. به همین دلیل، وی در کارهای جدیدش، با بکارگیری نظریه‌اش تلاش می‌کند تا بیننده علاوه بر حرکت چشم و دیدن اثر با زوایای مختلف و ترکیب‌بندی متفاوت، این حق انتخاب را نیز داشته باشد تا به موضوع آنگونه که خود انتخاب می‌کند بنگرد چراکه تصویر با یک زاویه دید، جای انتخابی برای بیننده نمی‌گذارد. بخشی از نظریه او از اصل تمرکز سیال و بخشی دیگر، از هنر دموکراتیک و مخاطب‌محور بودن اثر پدیدآمده برگرفته شده است و شرایط کلاسیک نقاشی غربی را که بر پایه پرسپکتیو نقطه‌ای و ترکیب‌بندی تقویت‌کننده آن شکل گرفته است زیر سؤال می‌برد. با توجه به اینکه این نظریه هم از بعد نظری و هم عملی در شاخه نقاشی در راستای هنر دموکراتیک، کامل‌ترین و نزدیکترین دیدگاه به موضوع پژوهش مطرح شده است، به عنوان تراز سنجش بکار گرفته می‌شود.

۷- نگارگری ایران در مکتب هرات

۷-۱- تأثیر هنر چین

در دوره تیموریان رابطه با چین و تأثیر آن در هنر نقاشی تا زمان بهزاد مشخص و آشکار است. در مرحله نخست مکتب هرات در دوره تیموری به دلیل ارتباطات زیاد با سلسله مینگ در چین، بسیاری از آثار هنری از جمله نقاشیها و نقشمایه‌ها بین ایران و چین تبادل می‌شد و در آثار نقاشی، عناصر چینی در کنار اسلیمیهای پیچیده گیاهی درهم تافته شد و در کتابخانه تیموریان نیز افراد با تعدیل سنتهای هنری چین و آمیختن آنها با هنر ایران، زبان بصری دروه تیموری را بوجود آوردند [۱۲]. در واقع در اوایل قرن نهم هجری و پیش از کمال‌الدین بهزاد، در زمان بایسنقر میرزا، نقاشی با نام غیاث‌الدین به چین رفت و تعدادی از هنرمندان چینی به همراه نمونه‌هایی از آثار آنان را با خود به ایران آورد و باعث تأثیر هنر خاور دور بر نگارگری ایرانی با نشانه‌هایی محسوس از آن شد [۱۳]. تأثیر این تزیینات تنها از نقاشی چینی گرفته نشده بود؛ نفوذ عمیق تزیینات چینی در منسوجات و سرامیک نیز در کنار نقاشی دیده می‌شد که شامل نقوش گیاهی و حیوانی و استفاده از پیچ و تابها بود [۱۴]. اما در دوره شکوفایی مکتب هرات، کمال‌الدین بهزاد تغییراتی را در نگارگری بوجود آورد. او تشریفات و قوانینی را که تا آن دوره استفاده میشد و نقاشیها تابع آن بودند تعدیل کرد [۱۴]. از مهمترین کارهای او مستقل کردن نقاشی از هنر کتابت و دیگری ایرانی کردن نگاره‌ها بود که گفته می‌شود این هنر را از تأثیرات هنر چین، حتی اگر شده از نظر ظاهری مانند رنگ آمیزی، چهره‌های انسانی و نحوه اجرای خطوط و مانند اینها رها کنید. آنچه در اینجا در ابهام باقی می‌ماند این است که ممکن است نگارگری بهزاد از برخی اصول نقاشی چین مانند تمرکز سیال اثر پذیرفته باشد و یا استفاده او از ترکیب‌بندیهای دورانی و پیچ و تابدار فقط از اعتقادات عرفانی وی نشأت گرفته و بطور موازی و با تفکری مشابه با هنر چین برای حصول نتیجه‌ای یکسان مورد استفاده او قرار گرفته است. جواب هر کدام که باشد، استفاده از این روش در آثار او، رابطه آنها را با نگرنده افزایش می‌دهد.

۷-۲- پرسپکتیو و ترکیب بندی در نگاره‌های کمال‌الدین بهزاد

بهزاد در ترکیب‌بندی آثارش در کنار روشهای معمول، شیوه مدور و حلزونی^۹ را نسبت به پیشینیان خود بیشتر بکار می‌بندد. ترکیب‌بندیهای بهزاد به صورت پیچ و تابدار و مانند ساقه‌های اسلیمی همه اجزاء مجموعه را در ارتباط با هم هماهنگ می‌نماید و باعث ایجاد حرکتی درونی در ترکیب‌بندی می‌شود و همین توانایی بهزاد در ترکیب عناصر تجسمی باعث ایجاد احساس متفاوت در بیننده نسبت به آثار سایر هنرمندان می‌شود [۱۵]. او هر چند اصول پیشین کتاب‌آرایی مانند عدم استفاده از پرسپکتیو و توهم سایه‌روشن را بکار می‌بندد ولی در ترکیب‌بندی، همانند انتخاب موضوع‌های جدید تحول ایجاد می‌کند. او

^۹ spiral اسپیرال

با کمک ترکیب مدور و منحنیها حس حرکت را در نگاره تشدید می کند و چشم بیننده را به دنبال خود می کشاند. نگرنده اثر بهزاد با دنیای ابدی و پیچیده روبرو نیست بلکه وارد دنیای قابل دسترس و واقعی و طبیعی می شود [۱۶]. بدین ترتیب فضایی جذاب را برای بیننده بوجود می آورد تا نگاه او در آن، مرتب در حال چرخش و تکاپو باشد و از کل به اجزا و برعکس رفت و آمد کند بطوریکه مخاطب اثر را به تأمل بر روی همه اجزا و بخشهای نگاره راهنمایی می کند. صاحب نظرانی که آثار وی را از دیدگاه عرفانی بررسی کرده اند معتقدند که ترکیب بندی مدور در اکثر کارهای بهزاد، احساس حرکتی درونی را پدید می آورد که با حرکات فیگورها تقویت می شود و نمایانگر مفهوم عرفانی عمیق حرکت بیرون به درون و از درون به بیرون است [۱۷].

تفاوت کارهای بهزاد با نقاشیهای غربی در اهمیت به اجزای ترسیم شده در اثر است. وی در کنار موضوع اصلی اثر، برای بخشهای فرعی نیز به همان اندازه اهمیت قایل است که باعث بوجود آمدن ترکیب بندیهای زنده و پویا در کارهایش شده است [۱۸]. برخلاف نقاشیهای غربی، ترکیب بندیهای بهزاد با سایه روشن و برجسته کردن یک موضوع و محو کردن بقیه قسمتها سعی در جداسازی و وسست کردن ارتباط با برخی قسمتهای فرعی اثر نمی شود بلکه همه اجزا در سراسر نقاشی به یک اندازه و با یک میزان از دقت و ریزه کاری دارای عناصر تصویری است که به چشمهای بیننده فرصت تمرکز و ثابت ماندن در یک نقطه را نمی دهد. بهزاد نسبت به گذشتگان خود، ترکیب بندی با ریتم و هماهنگی و حرکت را به اثر اضافه می کند [۱۹]. ترکیب بندیهای بهزاد بسیار هماهنگ و بدون آشفتگی بصری است. با ایجاد خطوط ناپیدای دورانی چشم را به دنبال خود می کشد تا هر تکه از اثر را کشف کند.

در نگارگری ایرانی، عدم تمرکز اجزای درون اثر بر روی یک موضوع و پلان بندیهای مختلف و عدم وجود پرسپکتیو به شیوه غربی، باعث حرکت چشم ناظر برای دیدن وقایع و اجزای گوناگون شده و این گردش تابلو را از انجمادی که خاص نقاشی غربی است خارج می کند [۱]. در ترکیب بندی متمرکز که خاص نقاشی غربی مخصوصاً از دوره رنسانس به بعد است و بسیار مورد استفاده قرار گرفته است، یک یا چند عنصر، سوژه اصلی را تشکیل می دهند و همه توجه به نقطه مورد نظر جلب می شود ولی در ترکیب بندی منتشر یا پراکنده، عناصر گوناگون در مناطق مختلف اثر پخش شده اند و در ساختار کلی اثر به یک اندازه نقش دارند. در چنین ترکیب بندی، چشم در یک نقطه ثابت نمانده و در سرتاسر اثر گردش موزون پیدا می کند. نمونه بارز این نوع ترکیب، نگارگری ایرانی و بطور خاص آثار بهزاد است. برای درک بهتر مباحث مطرح شده درباره نگاره های بهزاد در مقایسه با نقاشی هم عصر خود در رنسانس ایتالیا، به بررسی تعدادی از نگاره ها و نقاشیها فقط از جنبه مواجهه بیننده با ترکیب بندی اجزا در اثر پرداخته شده است تا این تفاوتها به صورت بصری مشاهده شود با این توضیح که همه آثار انتخابی از بهزاد و داوینچی، دارای خاصیت روایت گونه گی در پس زمینه خود هستند.

تصویر ۱ از معروفترین نگاره های بهزاد با عنوان ساختن قصر خورنق دارای ترکیب بندی است که درعین وجود تعداد زیاد اجزا، آشفتگی در آن وجود ندارد. خطوط داربستها و نردبان علاوه بر ایجاد ارتباط بخش بالا و پایین تصویر، متعادل کننده فضای کلی اثر نیز هستند. ارتباط اشیا و اجزای درون نگاره با قوس اصلی در وسط کار آغاز می شود و چشم را از پایین اثر به صورت منحنی به بالا هدایت می کند. حرکت دست نفر آخر در سمت چپ، زاویه ای می سازد که چشم را به سوی شعرنوشته ها می کشاند و مجدداً به سمت پایین برمی گردد و در قسمت وسط قوس نیز نگاه فرد قرمزپوش به سمت بالا برای پرتاب آجر و فرد سیاه پوش پشت به او که در حال بالا و پایین کشیدن ظرف ملات است دوباره چشم نگرنده را به سمت بالا و پایین به حرکت درمی آورد. دو قوس کناری از افرادی که در حال آماده سازی مواد اولیه بنایی هستند نیز علاوه بر ایجاد تعادل در دوسوی قوس اصلی و کلیت اثر، در قسمت پایین نگاره نیز نگاه بیننده را به حرکت و چرخش وا می دارد.

تصویر ۱- نگاره ساختن قصر خورنق، اثر بهزاد، از خمسه نظامی در کتابخانه بریتانیا، ۱۴۹۴ میلادی

در تصویر ۲، نگاره سعدی و جوان کاشغری، مسیر حرکت چشم از گوشه سمت چپ آغاز شده و به درون کار وارد می‌شود و با پیچشی که افراد را دربر می‌گیرد به گلدان و رحل وسط تصویر ختم می‌شود. چوب معلم مکتب و چوب فلک‌کننده هردو به طور مایل به همراه راستای عمود گلدان و رحل به همراه نقوش درون محراب و حالت ایستای آن، چشم را به سوی بالا کشیده و به سه جهت می‌برد: در وسط که به نام «الله» ختم می‌شود و در کناره‌ها با حضور نقشهای ترنج‌گونه به بیننده کمک می‌کند تا به نوشته درون کتیبه دقت و رو به پایین حرکت کند. از سوی دیگر، وجود درخت در گوشه اثر، مخاطب را به نگاه به سمت بالا و دقت به اشعار دعوت کرده و مجدداً با خطوط عمودی و مستطیلهای بالای در ورودی به پایین آمده و در برخورد با مرد زردپوش دوباره با پیچش افراد حاضر در مکتب درگیر می‌شود. در واقع خطوط فرضی به خطوط موجود در عناصر معماری متصل شده و باعث تقویت ترکیبهای منحنی و یا صاف شده و چشم را به دنبال خود می‌کشاند. نحوه ورود چشم و گردش آن در تصویر بصورت اجبار و قراردادی نیست و به عنوان مثال بیننده در این نگاره می‌تواند از درخت شروع شود و با حرکت به سمت اشعار نوشته شده، به سمت پایین برگردد و با دنبال کردن اجزای دیگر در کنار افراد موجود در تصویر وارد بخش دیگر نگاره شود.

نگاره بررسی شده در تصویر ۳ با نام گدایی بر در مسجد بیننده می‌تواند دو بخش مجزای بالا و پایین را ابتدا مورد بررسی قرار دهد؛ پس از آن از گوشه پایین سمت چپ وارد فضای اثر می‌شود و قدم به قدم اجزای درون اثر او را به سمت جلو و بالا سوق می‌دهد. ابتدا نگاه مخاطب با دو نفر که مشغول شستشوی پا و وضو هستند درگیر می‌شود و پس از آن به سمت گدا و مرد ایستاده بر در مسجد می‌رود و از آنجا به سوی فرد زردپوش پشت درگاه رفته و قوسی را برای دیدن اجزا و اشیای موجود در مجلس بحث طی می‌کند. در حجره سمت دیگر نیز حضور تعدادی دیگر، نگاه را به سوی خود می‌برد که هرکدام از بخشهای اثر حکایتی جداگانه و در عین حال مربوط به کلیت اثر دارند. خطوط حاصل از اجزای معماری مانند جناغیهای درگاه‌ها و ستونها و امتداد در مسجد با منبر، نگاه بیننده را برای دیدن جزئیات اثر و مشاهده گنبد و خواندن آیات و اشعار هدایت می‌کند. بدین ترتیب هیچ قسمتی از دید بیننده پنهان نمی‌ماند و او به همه جزئیات کار به اندازه درک کلیت آن آگاه می‌شود. تأکید نقاش بر عناصر فرعی به اندازه عناصر اصلی برخلاف نقاشی غربی، از خصوصیات بارز ترکیب‌بندی نگاره‌های ایرانی هستند که در نمونه آثار بهزاد به خوبی شاهد آن هستیم. در برخی قسمت‌ها مانند منبر، حس وجود پرسپکتیو ایجاد می‌شود که تنها نشانه‌های کوچکی از آگاهی از پرسپکتیو و بکارگیری آن است اما با وجود چنین نشانه‌هایی از پرسپکتیو غربی، نفوذی از هنر غرب وجود ندارد [۱۹] و از نظر پرسپکتیو و ترکیب‌بندی هنوز از شیوه شرقی و ایرانی استفاده می‌شود.

تصویر ۲- نگاره سعدی و جوان کاشغری، منسوب به بهزاد، گلستان سعدی، ۱۴۸۶ میلادی

تصویر ۳- گدایی بر در مسجد، اثر بهزاد، بوستان سعدی، کتابخانه قاهره، ۱۴۸۸ میلادی

۸- پرسپکتیو و ترکیب بندی داوینچی

همانطور که هاکنی در نظریه خود عنوان می کند، ترکیب اجزای نقاشی غربی به گونه ای انجام می شود تا نگاه بیننده بر روی موضوع و نقطه دلخواه هنرمند متمرکز شود و در این راه از پرسپکتیو برای تشدید آن استفاده می کند. یکی از نمونه هایی که قابلیت مطرح شدن برای تأیید این مسأله را دارد تابلوی شام آخر (تصویر ۴) است که در مقایسه با سایر نمونه ها خیلی قوی تر این هدف را دنبال می کند. در این اثر با وجود استفاده از پرسپکتیو نقطه ای، میز بسیار باریک، سطح میز با توجه به پرسپکتیو نقطه ای درست ترسیم نشده است، عیسی به نسبت خطوط پرسپکتیوی باید چون در مرکز قرار گرفته از دیگران کوچکتر باشد ولی از همه بزرگتر است و تناسبات پرسپکتیوی در آن بهم خورده است و نشاندهنده این است که پرسپکتیو در زمان رنسانس

خیلی در پی ترسیم واقعیت نیست و با دستکاری به سوی آرمان گرایی و القای خواست هنرمند به بیننده پیش می‌رود. این حالت با ترکیب‌بندی خاص اجزای تابلو و نحوه چینش حواریون و حالت سر و دست و اشاره و نگاه آنها به همراه خطوط دیوارها و پنجره‌ها و تکه قوسی شکل روبروی مسیح که کلیه خطوط پیدا و پنهان کار را به عیسی (ع) می‌رساند، چشم مخاطب اثر را بر یک نقطه متوقف می‌کند.

تصویر ۴- شام آخر، لئوناردو داوینچی، کلیسای سانتاماریا دله گرتزه، ۱۴۹۸ میلادی

در تصویر ۵ تابلوی ستایش مغان نیز داوینچی تاحدی از قوانین پرسپکتیو خطی عدول کرده است. در فن پرسپکتیو، نقاشان از پس چهارچوبی که ابداع آلبرتی بود، به سوژه می‌نگرند و با جلو و عقب بردن آن فاصله و زاویه مطلوب را انتخاب می‌کنند اما در این تابلو مریم و عیسی از زاویه بالا نقاشی شده‌اند و پس‌زمینه از زاویه مستقیم است و اشیاء با دور شدن، کوچک نشده‌اند. مریم از مردان اطراف خود بزرگتر است اما نقاشی طبیعی به نظر می‌رسد [۲۰]. این روش مورد استفاده داوینچی بسیار شبیه تکنیکی است که در نقاشی ایرانی بکار گرفته می‌شود و به آن پرسپکتیو مقامی می‌گویند اما نحوه استفاده آن در کارهای داوینچی نامحسوس و مانند نمونه ایرانی آن غلو شده نیست. با استفاده از این روش، نقاش آنچه را که از نظر خود دارای اهمیت می‌داند و تلاش دارد به بیننده منتقل کند با کمک گرفتن از سایر تمهیدات مانند ایجاد سایه روشن و محو کردن، نور موضعی و ترکیب‌بندی مشخص، به نمایش می‌گذارد. در این تابلو نیز خطوط نامرئی که بر اثر چیدمان خاص افراد در فضای کار بوجود آمده‌اند همگی به سمت مریم و مسیح کشیده می‌شوند و بیننده را با خود همراه می‌کنند. خطوط عمودی پس‌زمینه‌ای اثر بر این موضوع تأکید می‌کند. ترکیب‌بندی پیش‌زمینه شامل مریم، عیسی (ع) و مغان از شیوه کلاسیک مثلثی استفاده کرده است که به دلیل القای استحکام، در دوره رنسانس رایج می‌شود و سوژه اصلی را در خود جای می‌دهد و بقیه قسمت‌ها با تیرگی، محو شدن و مانند آن در درجه بعدی اهمیت قرار می‌گیرند مانند اثر مورد بحث که با حرکات سر و دست و اشاره و نگاه در کنار نورپردازی متمرکز، هنرمند، مخاطب اثر را با خواست خود همراه می‌کند.

تصویر ۶ با عنوان باکره صخره‌ها پیش از شام آخر به انجام رسیده است. این اثر، ملاقات عیسی مسیح در کودکی را با یوحنا (یحیی) تعمید دهنده در جریان گریز به مصر به تصویر کشیده است. اجزای اصلی اثر در یک مثلث جای گرفته و با تبدیل آن به دو قسمت، تابلو به دو پاره مساوی عمودی تقسیم می‌شود. بین چهار سوژه حاضر در تابلو یعنی مریم، مسیح، یحیی و جبرئیل از طریق اشاره و چگونگی قرارگیری دست و یا مسیر نگاه به صورت مثلثی رابطه برقرار می‌شود و گردش چشم بین این چهار نفر انجام می‌شود. چویدست یحیی به سمت بالا می‌رود اما رنگ آبی فضای موجود در بالای چویدست، چشم را به سمت مریم باکره و لباس آبی رنگ وی برمی‌گرداند و صخره‌های پس‌زمینه نیز با ایجاد خطوط عمودی، چشم را مجدداً به سمت مریم و عیسی (ع) برمی‌گرداند. آنچه در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد و بیننده را با خود درگیر می‌کند، مریم و کودک مسیح است و پس از آنها یحیی و فرشته جبرئیل قرار می‌گیرند. در این اثر پرسپکتیو به شیوه آثار قبلی قابل درک نیست اما ترکیب‌بندی کاملاً با آنچه هاکنی از آن در هنر غرب یاد می‌کند هماهنگ است و زمان در یک لحظه خاص متوقف مانده است. کاملاً برخلاف آثار بهزاد که علاوه بر حرکت چشم دارای خاصیت روایی و چند روایتی در کنار موضوع اصلی کار هستند در نتیجه به مخاطب اجازه سرک کشیدن به همه گوشه‌های نگاره را می‌دهند و نگاه او را ثابت نگه نمی‌دارند.

تصویر ۵- ستایش مغان، لئوناردو داوینچی، گالری اوفیتزی فلورانس ایتالیا، ۱۴۸۱ میلادی

تصویر ۶- باکره صخره ها، اثر لئوناردو داوینچی، گالری ملی لندن، ۱۴۹۶ میلادی

۹- نتیجه گیری

نگاره‌های بهزاد در مقایسه با همتا و هم‌عصر غربی آن که بر پایه اومانیزم و انسان‌محوری شکل گرفته است، انعطاف بیشتری در برابر مخاطب خود از خود نشان می‌دهد. قلمرو اثر نگارگری برخلاف هنر غربی گزینشی و محدود نیست و مانند آن، تنها به ثبت یک لحظه از یک اتفاق در جریان نمی‌پردازد. ترکیب‌بندی متنوع و عدم کاربرد پرسپکتیو رنسانسی، رابطه عمیق‌تر و آزادانه‌تری را با بیننده برقرار می‌کند. حرکت مارپیچ و حرکات مشابه، هنگامی که در ترکیب‌بندی بکار گرفته شوند، ناظر را در مکاشفه کل و جزء اثر با خود همراه می‌کند و او را به کشف همه اجزا دعوت می‌کند و چشم را به حرکت در می‌آورد. برعکس آن نقاشی غربی با استفاده از پرسپکتیو و ترکیب‌بندی ایستا و با بهره‌گیری از تمهیداتی چون محوکردن و نورپردازی متمرکز، چشم را در یک نکته ثابت و متمرکز می‌کند تا آنچه هدف نقاش بوده دیده شود و بقیه اجزا نسبت به آن در درجه دوم و اگر نگوییم بی‌اهمیت ولی کم‌اهمیت‌تر تلقی می‌شوند. همه این نکات در بررسی آثار منتخب کمال‌الدین بهزاد و لئوناردو

داوینچی نشان از تأیید نظریه دیوید هاکنی و دموکراتیک بودن نگاره‌های بهزاد به عنوان هنر شرقی در مقابل آثار برگزیده از دوره رنسانس دارد که دست بیننده را در ایجاد رابطه با اثر و اجزای آن به شیوه باب میل خود باز می‌گذارد.

مراجع

- [۱] خزایی، م.، افهمی، ر. نقش بیننده در فضای نگارگری ایرانی، *دوفصلنامه پژوهشی مطالعات هنر اسلامی*، شماره ۱، پاییز و زمستان، صص ۱۷-۳۰، ۱۳۸۳
- [۲] جهانگرد، ع.ا. تحلیل مفاهیم عینیت‌گرایی و ذهنیت‌گرایی در نگارگری ایرانی بواسطه بررسی جایگاه پرسپکتیو، *فصلنامه پژوهشی هنرهای تجسمی هنرهای زیبا*، شماره ۳۹، پاییز، صص ۲۵-۳۲، ۱۳۸۸
- [3] Rorty, R. *Democracy and Philosophy*, 2007. Available at: <http://www.eurozine.com/articles/2007-06-11-rorty-en.html>, Accessed: 12/06/2014
- [4] Kernan, A. judging democratic art, *The public interest*, fall, No.137, Pp.105-110, 1999.
- [5] Hutchinson, Charles L., 1916, The Democracy of Art, *The American Magazine of Art*, Vol. 7, No. 10, pp. 397-400, Available at: <http://www.jstor.org/stable/20559499>, Accessed: 26/02/2014
- [۶] ملزر، آ. و دیگران. *دموکراسی و هنر*، ترجمه گروه ترجمه شیراز، نشر چشمه، ۱۳۸۸.
- [۷] آلیاتوف، م. *تاریخچه کمپوزیسیون نقاشی*، ترجمه نازلی اصغرزاده، نشر دنیای نو، ۱۳۷۲.
- [۸] جانسون، ج.ا. *هنر رنسانس*، ترجمه رحیم قاسمیان، انتشارات بصیرت، ۱۳۸۸.
- [9] Rowley, G., *Principles of Chinese painting*, Princeton University Press, 1974.
- [۱۰] هاکنی، د. پرسپکتیو، ترجمه پریسا شرعی، *فصلنامه حرفه هنرمند*، شماره ۵، پاییز، صص ۲۲-۲۴، ۱۳۸۲.
- [11] Hockney, D., *David Hockney: A bigger picture*, (2012) Available at: <http://www.royalacademy.org.uk/exhibitions/hockney>, Accessed: 10/03/2012
- مصاحبه با دیوید هاکنی در نمایشگاه آثار نقاشی او در روبال آکادمی انگلستان در تالار اصلی، ۲۱ ژانویه تا ۹ آوریل
- [۱۲] آژند، ی. *مکتب نگارگری هرات*، انتشارات فرهنگستان هنر، ۱۳۸۷.
- [۱۳] گودرزی، م. در راه تکامل بررسی برخی ویژگیهای مکتب هرات. *کمال‌الدین بهزاد مجموعه مقالات همایش بین‌المللی*، ویراستار بهنام صدری، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۱۱۱-۱۱۸، ۱۳۸۳.
- [۱۴] کنبی، ش. *نگارگری ایرانی*، ترجمه مهناز شایسته‌فر، انتشارات موسسه مطالعات اسلامی هنر، ۱۳۸۱.
- [۱۵] قاضی‌زاده، خ. بررسی عنصر وحدت در نظام ترکیب‌بندی نگاره قصر خورنق کمال‌الدین بهزاد. *کمال‌الدین بهزاد مجموعه مقالات همایش بین‌المللی*، ویراستار بهنام صدری، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۲۹۹-۳۱۵، ۱۳۸۳.
- [۱۶] لنتس، ت. *عوامل متحول؛ بهزاد و نقاشی جدید*، ترجمه یعقوب آژند، *یادنامه بهزاد*، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۲۷۱-۲۸۱، ۱۳۸۲
- [۱۷] رسولی، ز. *زیبایی‌شناسی آثار کمال‌الدین بهزاد*. *کمال‌الدین بهزاد مجموعه مقالات همایش بین‌المللی*، ویراستار بهنام صدری، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۳۳۱-۳۵۱، ۱۳۸۳.
- [۱۸] راکسبرگ، دیوید. جی. *کمال‌الدین بهزاد و مسئله پدیدآوردگی اثر هنری در نقاشی*، در *نگارگری ایرانی اسلامی در نظر و عمل*، ترجمه صالح طباطبایی، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۱۴۱-۱۹۴، ۱۳۸۸.
- [۱۹] حسن‌پور، م. *چگونگی پارادایم شدن مکتب هرات*. *یادنامه کمال‌الدین بهزاد*، به اهتمام عبدالمجید حسینی‌راد، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۶۵-۸۳، ۱۳۸۲.

[۲۰] مولیرگر، ر. لئوناردو چگونه لئوناردو شد؟!، ترجمه مزگان رضانیا، نشر نی، ۱۳۸۵.

مراجع پیشینه پژوهش

ابراهیمی ناغانی، ح. جایگاه ترکیب‌بندی در نگارگری ایران، *دوفصلنامه پژوهشی مطالعات هنر اسلامی*، شماره ۲ بهار و تابستان، صص ۷-۱۶، ۱۳۸۴.

محمدزاده، م. رئالیسم معنوی در آثار کمال‌الدین بهزاد، *مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بهزاد، ویراستار بهنام صدری*، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۴۱۵-۴۲۷، ۱۳۸۳.

موسوی‌لر، ا. زیبایی‌شناسی ایرانی - اسلامی در آثار کمال‌الدین بهزاد، *مجموعه مقالات همایش بین‌المللی بهزاد، ویراستار بهنام صدری*، انتشارات فرهنگستان هنر، صص ۱۴۳-۱۷۶، ۱۳۸۳.

منابع تصویر

تصاویر ۱، ۲ و ۳ کمال‌الدین بهزاد:

Bahari, Ebadollah(1997) Bihzad: Master of Persian painting, I.B. Tauris&Co.Ltd, London,UK.

تصاویر ۴، ۵ و ۶ لئوناردو داوینچی:

Zollner, Frank(2003) Leonardo da Vinci: the complete paintings and drawings, Taschen,GmbH.